

О НЕКОТОРЫХ ЗАГАДКАХ ТОПОНИМА ЭШИМЖИРАН

Зарафат Матюсуповна Рахимова

Ургенчский государственный университет, старший преподаватель кафедры романо-германской филологии

ABOUT SOME MYSTERIES OF THE TOPONIM ESHIMZHIRAN

Zarafat Matusupovna Rakhimova

Urgench State University, senior lecturer at the Department of Romance-Germanic Philology

Аннотация. В данной статье внимание сосредотачивается на анализе топонима Эшимжиран, о появлении, образовании, применении данного топонима в России и Казахстане, дан лексико-семантический анализ данного слова и решение проблем исследования топонимической лексики.

Ключевые слова: топоним, гидроним, антропоним, этнос, топономация.

Izoh. Ushbu maqolada Eshimjiran toponimining tahlili, paydo bo'lishi, shakllanishi va qo'llanilishi, ushbu toponimning Rossiya va Qozog'istonda mavjudligi? so'zning leksik-semantik tahlili va toponimik lug'atni o'rganish muammolarining echimiga e'tibor qaratilgan.

Tayanch so'zlar: toponim, gidronim, antroponim, etnos, toponimika.

Annotation. This article focuses on the analysis of the toponym Eshimzhiran, the appearance, formation, and application of this toponym in Russia and Kazakhstan, a lexical-semantic analysis of this word and a solution to the problems of studying toponymic vocabulary are given.

Key words: toponym, hydronym, anthroponym, ethnos, toponymy.

Введение. Можно указать целый ряд причин проблемы топонимии, не одно десятилетие волнующие умы ученых. Главная из них кроется не только в том, что географические названия составляют особую часть ономастической лексики, а в том, что географические имена собственные являются отражением истории и культуры этноса. [1.]. Наука должна быть реальной, жизненной, учитывающей и рассматривающей все варианты, в том числе и противоречащие, казалось бы, ясным и очевидным выводам. А. В. Суперанская, признанный авторитет в области ономастики, акцентирует внимание на своеобразии имен собственных и их отличии от других разрядов лексики. Предметом ее размышлений становятся историческая изменчивость и

этническое своеобразие топонимикона [2.с.192]. А. В. Суперанская развивает основные положения, которые получили широкий общественный резонанс и тем самым способствовали становлению и развитию топонимики как науки.

В топонимических исследованиях последних лет можно выделить три основных направления, в которых рассматриваются как общетеоретические проблемы топонимии, так и проблемы ономазиологии и семасиологии. Выделяются два основных подхода к анализу языкового материала. Один из них изучение топонимов как части лексической системы, что характерна для 70–80 гг. XX в., который является традиционным. Также выделяется новый подход, отличающийся своей разноплановостью по предмету изучения как ономазиология и семасиология для описания лексического фонда языка. Уникальность и неповторимость топонимических систем проявляется при их сопоставительном изучении в разных языках и ареалах, особенно при раскрытии проблем ономазиологии, при описании основных структурных моделей образования географических имен и принципов топонимации, при выявлении топонимических пластов в географических названиях. Изучение топонимической лексики и ее структурно-семантических особенностей осуществляется главным образом на материале, которая позволяет, в частности, определить соотношение универсального и специфического в топонимии; выявить словообразовательные модели, характерные для отдельных видов географических названий. Кроме того, анализ этимологии и семантики топоформантов дает возможность понять, как осваивается географическое пространство[3. с.178].

Основная часть. Решение вышеуказанных проблем немислимо без обращения к фактам истории и культуры этноса, поэтому, используется комплексная методика с опорой на диахронические данные. Последние становятся облигаторными при описании исторического развития топонимики региона, при выявлении образующих его топонимических пластов, исконных и заимствованных топоформантов [2. с.152]. В качестве примера работы такого рода, представляется исследование, которое было проведено в Гурленском районе, Хорезмской области, республики Узбекистан, где описывается история возникновения, развития и функционирования топонима Эшимжиран, выявлены лексико-семантические источники, основные словообразовательные модели и этнолингвистические пласты. Описательный, сравнительный, сопоставительный анализ данного географического названия с топонимами других регионов позволил прояснить вопросы, касающиеся контактов узбекского языка со многими языками, в частности с казахским и русским, и доказать, что становление и развитие топонимии исследуемого региона,

проходило в соответствии с фонетическими, морфологическими и словообразовательными законами тюркских языков.

Населенный пункт Эшимжиран расположен на юге Гурлена на берегу реки Амударья. Здесь проживает нация с богатой историей, которая уходит в далекое прошлое, в них живет высокая духовность и верность. Это замечательное определение уникально для Гурлена, а в частности для жителей Эшимжирана. Здесь проживают представители 92 узбекских родов – лучшие и влиятельные слои населения Гурлена, в основном Найманы, Нукусы, Мангиты и Жалойиры.

В некоторых исторических источниках, например в произведении венгерского ученого Германа Вамбери «Путешествие в Среднюю Азию», Эшимжиран упоминается как «Эшим», это обычное наименование по имени первопроходца основателя, человека по имени Эшим [6.]. 10 примеров топонима Эшимжиран приведены в произведении независимого географа, он же и страновед по своей инициативе, К.Файзуллаева «Есимда хамон» [8.]. Один из хивинских ханов в свое время предложил назвать этот населенный пункт «Эшимжейран», проезжая через эту местность, остановившись у главы, получает в подарок молодого Жейрана, парнокопытное животное рода газелей, которых в тукаях этих мест водилось очень много, что упоминается в архивных документах. Исходя из этого, можно сказать, что населенный пункт назван именем основателя, к антропониму присоединяется название обитающего здесь животного «Эшим + жейран = Эшимжейран».

Еще одна версия возникновения данного топонима, корень слова «Эшим» «эш» имеет значения «послед, спутник, попутчик», здесь как бы река Амударья с расположившимся на его берегах лесом, тукаем как бы вместе, рядом, сопровождают друг друга, спутники, а именно место, где река протекает немного изгибаясь обживается людьми и получает название «Эш+им», в значении «мой спутник». Слово «Ишим» в переводе с тюркского означает «река с крутыми изгибами русла». Как утверждают историки, населенные пункты с такими названиями как «Эшим», «Ишим» или «Есиль» встречаются и в России и в Казахстане. **Иш́им** (каз. *Esil*) — река в Казахстане, в России левый и самый длинный приток Иртыша [1.www]. Возможно, именно сходство в названиях реки и местности в значении попутчика, расположившегося рядом, что река течёт в том же направлении, что и река Иртыш, то, что русла обеих рек располагаются относительно недалеко друг от друга, и послужило поводом назвать её Ишимом.

Ишим берет начало из родников в горах Нияз в северо-восточной части Казахского мелкосопочника, где она имеет второе название Есиль. По народному преданию, происхождение топонима от имени сына татарского хана

Кучума. Задолго до Кучума казахи уже называли ее Есиль. Имелись названия и на других языках. Ишим — город в Тюменской области. Ишим — село в Кемеровской области. Ишим — волостной центр в Томском уезде Томской губернии (XIX век). Всего насчитано шесть географических названий с корнем "ишим". Помимо притока Иртыша имеются еще три речки с названием "Ишимка". Одна — в Пензенской и Саратовской области, вторая — в Красноярском крае, третья — во Владивостоке, в районе Первой Речки. Город Ишимбай в Башкирии — с первым нефтепромыслом в Волжском бассейне. И город Ишим в Тюменской области. Небольшой городок, расположенный на реке Ишим. Именно по названию реки он получил своё название[4.с.16].

В России многие города, развиваясь, приобретали названия по топонимам рек, т.е. гидронимам. Город Ишим, бывшая Коркина слобода. Впоследствии народ переименовал слободу по названию реки. Река с глубокой древности — явление божественное, высшее, если реки даны людям от бога, то населенные пункты создаются самими людьми. Поэтому в отличие от рек, населенные пункты могут называться именами в честь заслуженных людей. Город Ишимбай. "бай" переводится как "богатый", "уважаемый" и применяется как приставка к имени человека. Приставка "бай" в слове Ишимбай достоверно указывает, что город первоначально назван по имени заслуженного человека и не обязательно "сына хана"[5.с.22].

Что может означать имя Ишим? По-узбекски иш — работа, с местоимением ишим, — моя работа. По-киргизски ишим — мое дело. Иш с татарского может иметь значение друг, пара. Значит ишим — мой друг, моя пара. В тюркских языках есть еще слово "иш" в значении "самое малое". Казанские татары, башкиры именем Ишим, Ишимбаем называли ребенка, родившегося в дни священного месяца Рамадан. Пензовед.ру выдвигает свою версию происхождения названия реки Ишим от санскритского "Ишима" — в переводе мощь Йимы, или владыка Йима, где Йима — царь золотого века человечества. Но, эта версия не применима к реке Ишиму. Ишим река не полноводная и почти на всем своем протяжении несудоходна. Мощью в отличие от других рек не обладает.

Рузанов М. [2.www] предлагает свою версию происхождения "онима" Ишимка. На этой речке происходила остановка караванов, поклажа с верблюдов перегружалась, а животные оставались в ожидании грузов на обратный путь. Перевод слова "верблюд" с мокшанского (мордовского, один из трех государственных языков Мордовии) — "ишин", то что они задерживались у речки для поклажи, стало мотивом для называния этой реки Ишимкой.

Выводы. Русские при заимствовании названий рек старались насколько это возможно наиболее точно передать фонетический строй слова, присущий

названию на языке коренных народов, сохраняя структуру слова неизменной, не подгоняя под свой язык. Тюрки также не искажали (в рамках своих алфавитов, в рамках диалектного произношения) заимствования топонимов рек. Приведенные примеры убедительно показывают, что русские названия рек (и озер) старались сохранить во всей своей точности, в том же звучании, как у коренных народов, из которых были заимствованы. Название реки Ишим заимствовано русскими без искажения.

Использованная литература:

1. Мурзаев Э. М. Топонимика и география / Э. М. Мурзаев. – М. : Наука, 1995. – 304 с.
 2. Суперанская А. В. Имя через века и страны / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1990. – 192 с.
 3. Суперанская А. В. Что такое топонимика? Из истории географических названий / А. В. Суперанская. – Изд. 2-е. – М. : Либроком, 2011. – 178 с.
 4. Березович Е. Л. Семантические микросистемы в русской топонимии : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Е. Л. Березович. – Екатеринбург : Гос. ун-т им. А. М. Горького, 1992. – 16 с.
 5. Топоркова И. В. Гидронимы Тамбовской области в ономастическом пространстве : автореф. дис. ... канд. филол. наук / И. В. Топоркова. – Тамбов, 2006. – 22 с.
 6. Вамбери А, Путешествие по Средней Азии, Москва, Восточная литература, 2003. — 320 с.
 7. Нуржанов К., Бекмухаммад У., Ражабов О., «Хоразм», 2014, с.6
 8. Файзуллаев К., «Есимда хамон», Урганч, Хоразм ёшлари, 2021
- Интернет:
1. <https://vk.com/@okr72-reka-ishim-a-vy-kogda-nibud-dumali-otkuda-proizoshlo-dannoe>
 2. <https://yadi.sk/i/QPoZHNQn>